

**Forschungsdatenmanagement
in der Psychologie: Expertise,
Praxis, Trainingsbedarf
(Erhebung)**

Martina Hoffmann
Sibylle Söring
Freie Universität Berlin

DIE AUTORINNEN

HERAUSGEBER

Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek, Arbeitspaket „Fachspezifisches Train-the-Trainer-Modul für die Psychologie“

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 429 828 830

IMPRESSUM

„Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Expertise, Praxis, Trainingsbedarf (Erhebung)“ von Martina Hoffmann und Sibylle Söring ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Hoffmann, M. & Söring, S. (2021). *Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Expertise, Praxis, Trainingsbedarf (Erhebung)*. 10.5281/zenodo.6322957

DOI

10.5281/zenodo.6322957

Inhalt

1. Einleitung	2
2. Methoden	3
2.1 Erhebungsmethoden	3
2.2 Stichprobe	3
2.3 Datenauswertung	4
3. Ergebnisse	4
3.1 Allgemeine Fragen	4
3.2 Informationen zu den Forschungsdaten	5
3.3 Datendokumentation	8
3.4 Veröffentlichung von Forschungsdaten	9
3.5 Leitlinien	11
3.6 Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement	12
3.7 Unterstützungsangebote	15
3.8 Gestaltung eines Schulungsangebots	16
4. Diskussion und Fazit	22
5. Quellenverzeichnis	24
Anhang 1: Fragebogen der Online-Umfrage	26

1. Einleitung

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst die Organisation, Dokumentation, Speicherung, Sicherung und Archivierung sowie das Teilen und Publizieren von Forschungsdaten und ist somit ein wichtiger Bestandteil des gesamten Forschungsprozesses (Freie Universität Berlin, 2021). Im Rahmen der guten wissenschaftlichen Praxis ist FDM einer der wesentlichen Bausteine, um datenbasierte Forschung sicher, langfristig und nachvollziehbar zu erhalten. Im Forschungsprozess nimmt es damit einen immer größeren Stellenwert ein, wie beispielsweise bei der Publikation von Forschungsergebnissen oder der Beantragung von Fördermitteln. Gutes und nachhaltiges Datenmanagement stellt somit ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung und Transparenz von Forschung dar.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) hat früh auf die wachsenden Anforderungen im Datenmanagement reagiert und bereits 2016 die DFG-Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten in einer fachspezifischen Empfehlung konkretisiert (Schönbrodt et al., 2017). Diese Empfehlung wurde im Rahmen einer Umfrage im Hinblick auf Bekanntheit, Verständlichkeit und Nützlichkeit evaluiert (Gollwitzer et al., 2018), wobei die große Mehrheit der Befragten verschiedene Aspekte der Empfehlungen als verständlich und nützlich für die Qualitätssicherung psychologischer Forschung einschätzte. Weiterhin wurden die Einstellungen zu Open Science und dem Teilen von Daten erfasst (Abele-Brehm et al., 2019). Die Befragten formulierten sowohl positive Erwartungen bzw. Vorteile (z.B. Transparenz, höhere Qualität der Publikationen) als auch Vorbehalte bzw. Nachteile (z.B. höhere Kosten und Zeitaufwand, Datenmissbrauch), wobei die Wahrnehmung von Vorteilen überwog. Basierend auf den Ergebnissen wurden die DGP-Empfehlungen evaluiert und liegen nun in einer überarbeiteten Version vor (Gollwitzer et al., 2021).

Da das Veröffentlichen und Teilen von Daten in der Psychologie bisher nicht weit verbreitet ist, wurden Forschende in der Psychologie zu wahrgenommenen Hindernissen und Voraussetzungen für das Teilen von Daten mithilfe einer Umfrage befragt (Houtkoop et al., 2018). Als eine der Hürden wurde das mangelnde Training im Teilen von Daten genannt. Dementsprechend empfahlen die Autoren die Entwicklung von Lehrmaterialien und die Ausbildung von Studierenden und Forschenden im Teilen von Daten, wodurch möglicherweise auch Bedenken bezüglich des zeitlichen Aufwands verringert werden könnten. In einer weiteren, kürzlich publizierten Studie wurden Forschende in der Psychologie zu Praktiken im Datenmanagement und -teilen befragt (Borghi & Van Gulick, 2021). Die Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmenden in einigen Bereichen bereits relativ gute Datenmanagementpraktiken haben und von einem System zur Dateiablage und -organisation, zum Erstellen von Backups der Daten sowie zur Dokumentation von Verarbeitungsschritten in der Datenanalyse berichten. Innerhalb ihrer jeweiligen Arbeitsgruppen gibt es aber nur wenig standardisierte Abläufe. Obwohl die Teilnehmenden angaben, dass sie grundsätzlich bereit sind, ihre Datenmanagementpraktiken zu verändern, haben nur wenige auch ein formales Training im Datenmanagement erhalten.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Forschende in der Psychologie grundsätzlich an einem guten Datenmanagement interessiert sowie dem Veröffentlichen von Daten positiv gegenüber eingestellt sind, es jedoch einen großen Trainingsbedarf zum FDM gibt. Um diesem Bedarf entgegen zu kommen, gibt es bereits generische Trainingsprogramme, wie beispielsweise das im Rahmen des Projekts FDMentor entstandene Train-the-Trainer-Programm zum FDM (Biernacka et al., 2020). Dieses Train-the-Trainer-Programm bietet eine umfassende, fachunabhängige Einführung in die FDM-Thematik. Eine Evaluation des Programms zeigte, dass sich die Teilnehmenden Vertiefungs- und Folgeangebote, insbesondere mit fachspezifischer Ausrichtung wünschen (Dolzycka, 2020).

Dieser Bedarf an fachspezifischen Trainingsangeboten soll im Rahmen des DFG-geförderten Verbundprojekts FDNext¹ adressiert werden. FDNext vereint sechs Universitäten im Raum Berlin-Brandenburg und hat das Ziel, zentrale Aspekte des FDM weiterzuentwickeln. Der Arbeitsschwerpunkt des Verbundpartners Freie Universität Berlin ist es dabei, ein fachspezifisches Train-the-Trainer-Programm exemp-

¹ Projektwebseite: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext>

larisch für die Psychologie zu konzipieren. Um das Trainingskonzept bedarfsorientiert auf die Anforderungen von Forschenden und potentiellen Trainer*innen zuzuschneiden, wurde im ersten Schritt der Status Quo der Kenntnisse und die Trainingsbedarfe zum FDM in der Psychologie erfasst. Gleichzeitig sollte auf das Projekt aufmerksam gemacht werden, um potentielle Trainer und Trainerinnen zu identifizieren. Basierend auf den Ergebnissen soll eine Train-the-Trainer-Schulung zum FDM in der Psychologie konzipiert werden, die darüber hinaus die Basis für weitere fachspezifische Train-the-Trainer-Konzepte liefern kann.

2. Methoden

2.1 Erhebungsmethoden

Die Erhebung des Kenntnisstands und der Bedarfe zum FDM in der Psychologie erfolgte mit qualitativen und quantitativen Methoden. Zunächst wurden Leitfadeninterviews mit fünf Forschenden an verschiedenen Universitäten im Raum Berlin-Brandenburg aus verschiedenen Teilbereichen der Psychologie geführt.² Basierend auf den Informationen aus diesen Interviews, sowie orientiert an bereits durchgeführten Bedarfserhebungen einzelner Institutionen (Bauer et al., 2015; Hauck et al., 2016; Kuberek et al., 2020; Simukovic et al., 2013) wurde ein Online-Fragebogen konzipiert. Ziel des Fragebogens war es, den Kenntnisstand und die Trainingsbedarfe zum FDM in der Psychologie zu erfassen. Die Fragen bezogen sich auf Kenntnisse und Herausforderungen im FDM, Lehr- und Informationsangebote, Einschätzungen der Relevanz von verschiedenen Themen sowie Präferenzen für ein Schulungsangebot.

Die Fragen der Online-Umfrage waren dabei in acht Themenblöcke gegliedert:

- Allgemeine Fragen
- Informationen zu den Forschungsdaten
- Datendokumentation
- Veröffentlichung von Forschungsdaten
- Leitlinien
- Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement
- Unterstützungsangebote zum Forschungsdatenmanagement
- Gestaltung eines Schulungsangebots

Der Fragebogen umfasste insgesamt 26 Fragen³; er enthielt sowohl geschlossene als auch offene Freitext-Fragen (Anhang 1). Es gab keine Pflichtfragen; die Beantwortung aller Fragen war freiwillig. Die Umfrage wurde auf Deutsch durchgeführt und der Zeitaufwand für die Beantwortung der Umfrage wurde auf ca. 20 Minuten geschätzt. Die Online-Umfrage wurde mit der Software LimeSurvey⁴ durchgeführt.

2.2 Stichprobe

Die Zielgruppe der Online-Befragung umfasste Forschende in der Psychologie ab dem Doktorand*innen-Level, forschungsunterstützendes Personal (z.B. Lab Manager*innen, technische Mitarbeiter*innen), Fachreferent*innen für Psychologie sowie alle weiteren Personen, die im FDM in der Psychologie tätig sind. Der Fokus lag dabei auf Universitäten mit Studienfach Psychologie sowie Forschungseinrichtungen mit Schwerpunkt Psychologie bundesweit. Zur Verbreitung der Umfrage wurden einzelne Per-

² Die Interviews und die daraus entstandenen Ergebnisse sind nicht Bestandteil dieses Berichts. Die Interviews umfassten Fragen zu den folgenden Themen: Besonderheiten psychologischer Forschungsdaten, Relevanz von FDM und der verschiedenen Aspekte, Herausforderungen im FDM und bei der Datenpublikation, Kenntnisse zum FDM, Bedarfe und Wünsche für die Gestaltung eines Schulungsangebots. Die Interviewfragen orientierten sich teilweise an Interviewleitfäden aus Bedarfserhebungen einzelner Institutionen (Hauck et al., 2016; Kuberek et al., 2020; Simukovic et al., 2014).

³ Zum Abschluss des Fragebogens hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit für individuelle Rückmeldung. Diese Antworten sind im Folgenden nicht enthalten, so dass die Ergebnisse von 25 Fragen dargestellt sind.

⁴ LimeSurvey, Version 4.6.3. Die Software war lokal auf einem Server der Humboldt-Universität zu Berlin installiert. Website: <https://www.limesurvey.org/de/>

sonen der Institute angeschrieben (z.B. Forschungsdekan*innen, Institutssprecher*innen, Vertreter*innen von Open Science Initiativen, Fachreferent*innen) und um Verbreitung an der jeweiligen Einrichtung sowie an relevante Kolleg*innen gebeten. Insgesamt wurde die Umfrage 161 Mal aufgerufen. Davon wurden 106 Fragebögen (fast) vollständig ausgefüllt und gingen in die Auswertung ein. Die Online-Umfrage wurde im Zeitraum vom 30. Juni bis zum 06. August 2021 durchgeführt.

2.3 Datenauswertung

Die Auswertung der Online-Umfrage erfolgte mit der Statistik-Software R (Version 4.0.3; R Project, 2020). Für Fragen, bei denen eine Mehrfachantwort möglich war, wurden Abbildungen mit relativen Häufigkeiten (%) bezogen auf die Gesamtstichprobe aller 106 Teilnehmenden oder Tabellen mit der absoluten Häufigkeit (n) der jeweiligen Antworten und dem prozentualen relativen Anteil (%) erstellt. Für Fragen, bei denen nur eine Antwort möglich war, wurden relative Häufigkeiten (%) der jeweiligen Antwortmöglichkeiten berechnet und in gestapelten Balkendiagrammen dargestellt. Zur Auswertung der Freitextfelder wurden auf Grundlage der Antworten Kategorien gebildet, denen die Angaben der Teilnehmenden zugeordnet wurde. Die gebildeten Kategorien werden jeweils im Text dargestellt.

3. Ergebnisse

3.1 Allgemeine Fragen

Frage 1: Bitte geben Sie Ihre aktuelle Position an.

Um einen genaueren Einblick zu bekommen, welche Personengruppen an der Umfrage teilnehmen, und weitere Fragen nach verschiedenen Zielgruppen aufzuteilen, wurde zunächst nach der aktuellen Position der Teilnehmenden gefragt. In Abbildung 1 sind die Ergebnisse dargestellt.

Die Hälfte der Befragten war als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in tätig (50,0%). Weiterhin gaben 37,7% der Teilnehmenden an, aktuell als Doktorand*in tätig zu sein, und 23,6% als Post-Doktorand*in. Forschungsunterstützendes Personal (d.h. Lab Manager*innen, Research Data Manager*innen, technische Mitarbeiter*innen) sowie Fachreferent*innen für Psychologie bzw. Mitarbeiter*innen in Fachbibliotheken waren unter den Teilnehmenden weniger gut vertreten⁵. Zwei Personen machten keine Angaben zu ihrer aktuellen Position.

Da in dieser Frage Mehrfachantworten möglich waren, haben einige Teilnehmende auch mehr als eine Antwortoption ausgewählt. Im Durchschnitt wurden 1,4 Antworten pro Person ausgewählt. Die meisten Mehrfachangaben fielen dabei auf die Kombination von wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in und Doktorand*in sowie auf wissenschaftliche Mitarbeiter*in und Post-Doktorand*in. So wählten von allen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 25 Personen auch noch die Antwortmöglichkeit Doktorand*in aus und 15 Teilnehmende ordneten sich zusätzlich als Post-Doktorand*in ein.

⁵ Die Antwortmöglichkeiten „Lab Manager*in“ und „Research Data Manager*in“ wurden für die Auswertung zusammengefasst.

Abbildung 1: Aktuelle Positionen der Teilnehmenden

3.2 Informationen zu den Forschungsdaten

Im zweiten Fragenblock ging es um die Methoden, mit denen die Befragten ihre Daten erheben und welche besonderen Eigenschaften diese Daten aufweisen. Weiterhin wurde danach gefragt, welche Herausforderungen im FDM die Teilnehmenden erleben.

Frage 2: Mit welchen Methoden erheben Sie Ihre Forschungsdaten hauptsächlich?

Die Mehrheit der Befragten (76,4%) gab an, ihre Forschungsdaten mittels Umfrage bzw. Fragebogen zu erheben. Fast die Hälfte der Befragten (44,3%) arbeiten mit Daten aus Verhaltensexperimenten. Jeweils von ca. einem Drittel der Teilnehmenden wurden Tests (z.B. Leistungstests, Entwicklungstests, Persönlichkeitstests; 35,9%), biopsychologische und neurowissenschaftliche Messungen (z.B. EEG, MRT, Eyetracking, Hautleitfähigkeit; 33,9%) sowie Interview (32,1%) als Erhebungsmethoden angegeben (s. Abbildung 2). Insgesamt vier Personen (3,8%) gaben an, keine Daten zu erheben, wovon sich drei Teilnehmende der Gruppe Fachreferent*in bzw. Mitarbeiter*in in Fachbibliotheken zuordneten, die wahrscheinlich keine Forschungsaufgaben wahrnehmen.

Auch bei dieser Frage war es möglich, mehr als eine Antwortmöglichkeit zu wählen. Im Durchschnitt wurden pro Person 2,8 Antworten gewählt. Die meisten Personen (n = 31) gaben an, ihre Daten mit zwei Methoden zu erheben.

Abbildung 2: Methoden zur Erhebung der Forschungsdaten

Frage 3: Was sind besondere Eigenschaften Ihrer Daten?

Weiterhin wurden die Teilnehmenden nach besonderen Eigenschaften ihrer Forschungsdaten befragt. Zwei Drittel der Befragten gaben jeweils an, dass sie mit personenbezogenen Daten arbeiten (64,2%) und dass ihre Daten mit verschiedenen Methoden erhoben werden (63,2%). Letzteres deckt sich mit den Ergebnissen aus der vorherigen Frage. Jeweils rund die Hälfte der Teilnehmenden gab zudem an, mit großen Datenmengen (50,0%), Längsschnittdaten (48,1%) oder sensiblen Daten (45,3%) zu arbeiten. Weiterhin gaben 46,2% der Befragten an, spezielle, proprietäre Software zur Verarbeitung und Auswertung der Daten (wie z.B. Matlab, SPSS, SAS) zu nutzen. Rund ein Drittel der Teilnehmenden (36,8%) berichtete zudem, dass ihre Daten in heterogenen Datenformaten vorliegen. Dies liegt vermutlich zum einen daran, dass die Daten mit verschiedenen Methoden erhoben werden sowie an der Verwendung von spezieller, proprietärer Software. Rund ein Fünftel (18,9%) der Befragten gab weiterhin an, mit Patientendaten zu arbeiten (s. Abbildung 3 für ausführliche Ergebnisse). Eine Person gab auf diese Frage keine Antwort.

Auch diese Frage erlaubte Mehrfachantworten. Im Durchschnitt wurden 3,75 Antworten pro Person gewählt. Die meisten Personen (n = 23) wählten zwei Antwortmöglichkeiten aus.

Abbildung 3: Besondere Eigenschaften der Forschungsdaten

Frage 4: Welche Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement erleben Sie?

Jeweils rund die Hälfte der Befragten gab an, dass uneinheitliche Dokumentationsstandards (52,8), nicht ausreichende Kenntnisse im FDM (50,0%) sowie heterogene Datenformate (49,1%) Herausforderungen im eigenen Forschungsprozess darstellen (s. Abbildung 4). Grundsätzlich erhielten die meisten der aufgelisteten Herausforderungen Zustimmung von mindestens einem Viertel der Befragten. Lediglich der Aussage, dass der Nutzen von FDM nicht klar ist, stimmten nur 15,1% der Teilnehmenden zu. Vermutlich haben viele Personen, die den Nutzen von FDM hinterfragen oder kein Interesse an der Thematik haben, nicht an der Umfrage teilgenommen.

Die Kommentare im Freitextfeld der Antwortoption „Sonstige“ umfassten Herausforderungen wie unklare Vorgaben, Zeitdruck, einen hohen Aufwand sowie die Angabe, dass keine Herausforderungen erlebt werden. Sechs Personen haben auf die Frage nach den Herausforderungen keine Antwort gegeben. Dies könnte zum einen widerspiegeln, dass diese Personen keine Herausforderungen erleben oder nicht selbst mit Forschungsdaten arbeiten. Im Durchschnitt wurden 3,75 Antworten pro Person gegeben. Die meisten Personen (n = 23) gaben dabei vier Herausforderungen an.

Abbildung 4: Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement

3.3 Datendokumentation

Frage 5: Wie dokumentieren oder beschreiben Sie Ihre Daten?

Für die Nachvollziehbarkeit und Auffindbarkeit von Forschungsdaten ist die Dokumentation oder Beschreibung anhand von Metadaten und zusätzlichen Informationen von zentraler Bedeutung. Um zu erfahren, ob und wie Forschungsdaten in der Psychologie dokumentiert werden, wurden die Teilnehmenden nach ihren Dokumentationspraktiken befragt. Fast zwei Drittel der Teilnehmenden (60,4%) gaben an, dass sie ihre Forschungsdaten nach einem eigenen Schema beschreiben und die Hälfte der Befragten (50,0%) gab an, ein Codebook oder Data Dictionary anzulegen (s. Tabelle 1). Rund ein Fünftel der Teilnehmenden (21,7%) gab an, keine Dokumentation anzulegen. Lediglich vier Personen (3,8%) gaben an, dass sie die Daten mit einem Metadatenstandard (z.B. Dublin Core, Data Documentation Initiative, BIDS) beschreiben. Drei dieser Personen gaben an, mit biopsychologischen und neurowissenschaftlichen Daten zu arbeiten, welche häufig durch die eingesetzten Techniken und Softwares bereits mit Metadaten versehen werden. Eine Person gab keine Antwort auf diese Frage. Im Durchschnitt wurden 1,4 Antworten pro Person gegeben. Die Mehrheit der Befragten (n = 69) gab eine Datendokumentationsform an.

Tabelle 1: Dokumentation oder Beschreibung der Daten

Datendokumentation	Absolute Häufigkeit (n)	Relative Häufigkeit (%) ^a
Mit einem Metadaten-Standard	4	3,8
Nach einem eigenen Schema	64	60,4
Ich lege ein Codebook / Data Dictionary an	53	50,0
Ich lege keine Dokumentation an	23	21,7

^a Relative Häufigkeit in Prozent aller Teilnehmenden (n = 106)

3.4 Veröffentlichung von Forschungsdaten

Dem Bereitstellen von Forschungsdaten kommt im Rahmen der guten wissenschaftlichen Praxis im Hinblick auf transparente und nachvollziehbare Wissenschaft sowie im entsprechenden Kontext der Open Science-Initiativen hoher Stellenwert zu. Häufig stehen jedoch datenschutzrechtliche Anforderungen dem Veröffentlichen von Forschungsdaten entgegen, insbesondere bei personenbezogenen oder sensiblen Daten. In diesem Frageblock ging es um Herausforderungen beim Veröffentlichen von Forschungsdaten, Anforderungen von Journals sowie Repositorien zum Veröffentlichen von Forschungsdaten.

Frage 6: Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Veröffentlichen von Forschungsdaten?

In Abbildung 5 sind die detaillierten Ergebnisse dargestellt. Jeweils rund ein Drittel der Befragten gab an, nicht zu wissen, welche Daten sie publizieren sollten (z.B. Rohdaten, aggregierte Daten; 38,7%), wie die Daten ausreichend anonymisiert werden können (32,1%) und wie eine Datenpublikation umzusetzen wäre (31,1%). Letzteres zeigt, dass die Kompetenzen und das Wissen in Bezug auf das Publizieren von Forschungsdaten noch ausbaufähig sind.

Immerhin rund 15% der Teilnehmenden gab an, keinen Herausforderungen zu begegnen. Dies kann verschiedene Hintergründe haben: es werden tatsächlich keine Herausforderungen erlebt, es werden keine Daten veröffentlicht oder die Person hat sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt und deshalb auch keine Herausforderungen erlebt.

Abbildung 5. Herausforderungen im Veröffentlichen von Forschungsdaten

Entsprechend wurde im Freitextfeld der Antwortoption „Sonstige“ kommentiert, dass alle Forschungsdaten veröffentlicht werden (und es somit keine Herausforderungen gibt) und dass die jeweiligen Per-

sonen (noch) nicht in die Datenveröffentlichung eingebunden sind. Weiterhin wurde als Herausforderung genannt, dass es keine standardisierte Datendokumentation gibt und dass die Rechte zur Veröffentlichung nicht gegeben sind.

Eine Person gab keine Antwort. Diese Frage erlaubte Mehrfachantworten, so dass im Durchschnitt 2,9 Antworten pro Person gegeben wurde. Die Mehrheit der Befragten ($n = 37$) gab eine Herausforderung beim Publizieren von Forschungsdaten an.

Frage 7: Inwieweit sind die Anforderungen von Journals zur Publikation von Daten bekannt und umsetzbar?

In Abbildung 6 sind die Ergebnisse zur Frage nach der Bekanntheit und Umsetzbarkeit der Anforderungen von Journals dargestellt. Data Availability Statements, welche zunehmend von Verlagen gefordert werden und Angaben über die Zugänglichkeit zu Code und Daten beinhalten, sind immerhin für ca. 43% der Befragten bekannt und leicht umsetzbar. Rund ein Drittel der Befragten (33,9%) gab jedoch auch an, dass ihnen Data Availability Statements nicht bekannt sind. Rund 70% der Befragten gab an, dass ihnen die Anforderung, Daten als Supplementary Material zu veröffentlichen, bekannt ist. Unter dieser Gruppe der Befragten gab die Hälfte an, dass die Umsetzung der Datenveröffentlichung als Supplementary Material leicht umsetzbar sei, wohingegen die andere Hälfte die Umsetzung der Anforderung als schwierig umsetzbar einschätzt. Data Journals sind mit ca. 70% bei der Mehrheit der Befragten bisher nicht bekannt.

Abbildung 6. Anforderungen von Journals zur Publikation von Daten

Frage 8: Kennen Sie Repositorien (d.h. Archive für Daten oder andere digitale Objekte), in denen Sie Ihre Forschungsdaten verfügbar machen könnten?

Die detaillierten Ergebnisse zur Bekanntheit von Repositorien sind in Tabelle 2 dargestellt. Ca. die Hälfte der Befragten (50,9%) gab an, ein fachübergreifendes Repository zu kennen. Auch wenn keine konkreten Namen von Repositorien erfragt wurden, könnte in dieser Kategorie insbesondere das Open Science Framework (OSF) gemeint sein, welches innerhalb der Psychologie häufig genutzt wird (Borghini & Van Gulick, 2021). Rund ein Viertel der Befragten (27,4%) gab an, keine Repositorien zu kennen.

Die meisten Personen ($n = 72$) haben nur eine Antwort auf diese Frage gegeben. Davon gaben 29 Personen an, kein Repository zu kennen. Eine Person hat keine Antwort auf diese Frage gegeben.

Tabelle 2: Bekannte Repositorien zum Veröffentlichen von Forschungsdaten

Repositorium	Absolute Häufigkeit (n)	Relative Häufigkeit (%) ^a
Repositorium meiner Einrichtung	23	21,7
Fachspezifisches Repositorium	38	35,8
Fachübergreifendes Repositorium	54	50,9
Ich kenne keine Repositorien	29	27,4
Andere	0	0

^a Relative Häufigkeit in Prozent aller Teilnehmenden (n = 106)

3.5 Leitlinien

Frage 9: Welche der folgenden Empfehlungen und Leitlinien sind Ihnen bekannt und relevant für Ihre Arbeit?

Die Ergebnisse zur Frage nach Bekanntheit und Relevanz verschiedener Empfehlungen und Leitlinien sind in Abbildung 7 dargestellt. Grundsätzlich zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten die genannten Leitlinien und Empfehlungen nicht gelesen hat. Die Empfehlungen der DGPs zum Management und zur Bereitstellung von Forschungsdaten (Gollwitzer et al., 2021) sowie die DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2015) sind zwar ca. 65% bzw. 75% der Befragten bekannt (Antwortkategorien „Ja, ich weiß, dass es sie gibt“ und „Ja, ich habe sie gelesen“), doch lediglich 22% bzw. 32% haben die jeweiligen Leitlinien auch gelesen. Die Leitlinien des RatSWD (RatSWD, 2018), Horizon 2020 (Europäische Kommission, 2016) und European Research Councils (European Research Council, 2017) sind unter den Befragten weniger bekannt.

Obwohl die Mehrheit der Befragten die genannten Leitlinien und Empfehlungen nicht gelesen hat, werden diese doch als relevant eingeschätzt. So gaben jeweils ca. zwei Drittel der Befragten an, dass die Empfehlungen der DGPs (60,4%) sowie die DFG-Leitlinien (66,9%) für ihre Arbeit relevant sind. Die Leitlinien und Empfehlungen des RatSWD, Horizon 2020 und European Research Councils werden als weniger relevant für die Arbeit der Befragten betrachtet. Grundsätzlich fällt bei der Frage nach der Relevanz der Leitlinien auf, dass ein bedeutender Anteil der Befragten keine Antwort abgegeben hat. Dies kann darin begründet sein, dass Personen, die bei der Frage nach der Relevanz keine Antwort gegeben haben, in den meisten Fällen angeben haben, die jeweilige Richtlinie nicht zu kennen. Wenn die Leitlinien nicht bekannt sind, kann letztendlich auch keine Aussage zur Relevanz getroffen werden.

Weiterhin ist anzumerken, dass voraussichtlich nur diejenigen Personen sich mit Förderrichtlinien (wie z.B. Richtlinien von Horizon 2020 oder des European Research Councils) beschäftigen, die einen entsprechenden Antrag schreiben. Dies trifft vermutlich eher auf einen kleinen Anteil der Befragten zu, wodurch diese Richtlinien weniger bekannt sein könnten bzw. die Relevanz nur schwer beurteilt werden kann.

Abbildung 7: Empfehlungen und Leitlinien zum Forschungsdatenmanagement. (A) Bekanntheit der jeweiligen Leitlinien. (B) Relevanz der jeweiligen Leitlinien.

3.6 Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement

In diesem Frageblock wurde erfasst, wie die Kenntnisse allgemein und zu verschiedenen Themen des FDM eingeschätzt werden. Weiterhin wurde erfragt, inwieweit FDM bereits in Studium und Lehre in der Psychologie verankert ist.

Frage 10: Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse in den folgenden Themen des Forschungsdatenmanagements ein?

Die detaillierten Ergebnisse zu dieser Frage sind in Abbildung 8 dargestellt. Grundsätzlich zeigt sich, dass zu vielen Themen des FDM keine oder nur geringe Kenntnisse vorhanden sind. Keine Kenntnisse wurden insbesondere für die Themen FAIR-Prinzipien (61,3%), Metadaten und Metadaten-Standards (50,0%), Anforderungen für die Datenpublikation (54,7%) sowie Zugriffsklassen für sensible Daten (56,6%) angegeben.

Jeweils rund die Hälfte der Befragten gab für die Themen Ordner-/Verzeichnisstruktur (46,2%), Dateibenennung (49,1%), Speicherung und Backup von Daten (50,9%) und Bereitstellen von Studienmaterialien (48,1%) erweiterte oder umfangreiche Kenntnisse an. Lediglich bei den Themen Datenschutz

(66,0%), Umgang mit personenbezogenen Daten (70,7%), Anonymisierung von quantitativen Daten (59,4%) sowie Transparenz von Forschung (66,0%) gab mehr als die Hälfte der Befragten an, erweiterte oder umfangreiche Kenntnisse zu besitzen. Trotz erweiterter oder umfangreicher Kenntnisse gab in den vorherigen Fragen jeweils rund ein Drittel der Befragten an, dass die Umsetzung des Datenschutzes bei personenbezogenen Daten sowie die vollständige Anonymisierung der Daten eine Herausforderung im FDM ist (vgl. Abbildung 4) und dass die Frage nach der ausreichenden Anonymisierung der Daten herausfordernd beim Veröffentlichen von Forschungsdaten ist (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 8: Kenntnisse zum Forschungsdatenmanagement

Frage 11: Wie schätzen Sie grundsätzlich die Kompetenzen zum Forschungsdatenmanagement in Ihrem Forschungsumfeld ein?

Auch bei der Frage nach der grundsätzlichen Einschätzung der Kompetenzen im Forschungsumfeld der Befragten zeigt sich, dass das Wissen rund um das FDM noch ausbaufähig ist (s. Abbildung 9). Lediglich 16% der Befragten schätzten die Kompetenzen als hoch (d.h. Antwortkategorie 4 und 5) ein. Fast die Hälfte (48,1%) berichtete von niedrigen (d.h. Antwortkategorie 1 und 2) Kompetenzen im jeweiligen Forschungsumfeld.

Abbildung 9: Kompetenzen zum Forschungsdatenmanagement im Forschungsumfeld

Frage 12: War oder ist das Thema Forschungsdatenmanagement Teil des Curriculums Ihres Studiums oder Promotionsstudiums?

Wie aus Abbildung 10 deutlich wird, ist das Thema FDM kaum Bestandteil der Lehre während Studium oder Promotionsstudium. Lediglich acht Personen (7,6%) gaben an, dass das Thema FDM Teil ihres Curriculums war.

Abbildung 10: Forschungsdatenmanagement im Curriculum von Studium bzw. Promotionsstudium

Frage 13: Ist das Thema Forschungsdatenmanagement Bestandteil der Lehrveranstaltungen oder Tutorien, die Sie halten?

Auch in der eigenen Lehre thematisiert die Mehrheit der Befragten das Thema FDM nicht (s. Tabelle 3). Lediglich 16,9% der Befragten geben an, FDM in ihren Lehrveranstaltungen zu behandeln. Insgesamt gaben drei Personen keine Antwort auf diese Frage.

Tabelle 3: FDM als Bestandteil von Lehrveranstaltungen oder Tutorien

Forschungsdatenmanagement in der Lehre	Absolute Häufigkeit (n)	Relative Häufigkeit (%) ^a
Ja	18	16,9
Nein, kein Bestandteil	62	58,5
Nein, ich biete keine Lehrveranstaltungen an	30	28,3

^a Relative Häufigkeit in Prozent aller Teilnehmenden (n = 106)

Die Freitextantworten von 17 Personen zu den abgedeckten Themen der Lehrveranstaltungen wurden zu den folgenden Themenkategorien zusammengefasst:

- Codebooks
- Datenmanagement
- Open Science
- Datenschutz und Anonymisierung
- Open Science Framework / Repositorien
- Open Analysis / Reproduzierbarer Code / R Markdown / Dokumentation von Analyseskripten
- Open Data / Teilen und Veröffentlichen von Daten
- Bereitstellen von Studienmaterialien
- Wissenschaftliches Arbeiten und Transparenz von Forschung
- Datenmanagementplan und RDMO
- Recherche von Forschungsdaten
- FAIR
- Replikationskrise
- Datenspeicherung
- Ordner-/Verzeichnisstruktur und Dateibenennung
- Interoperable Datenformate
- Dokumentation von Software und Erhebungsinstrumenten

Insgesamt wurde eine Vielzahl von einzelnen Themen angegeben, die abgedeckt werden. Eine umfassende Behandlung des Themas FDM scheint nicht zu erfolgen.

3.7 Unterstützungsangebote

Frage 14: Welche Lern- bzw. Informationsangebote zum Forschungsdatenmanagement nutzen Sie bzw. haben Sie genutzt?

In Tabelle 4 ist dargestellt, welche Lern- und Informationsangebote die Teilnehmenden nutzen bzw. genutzt haben. Workshops und Schulungen wurden als das Angebot genannt, welches am häufigsten genutzt wurde (38,8%). Interessanterweise gaben jedoch auch 28,3% der Befragten an, noch keine Lern- und Informationsangebote genutzt zu haben.

Im Freitextfeld der Antwortoption „Sonstige“ wurde zudem angegeben, dass Informationen und Unterstützung von Kolleg*innen bezogen wurden. Drei Personen gaben keine Antwort auf diese Frage.

Tabelle 4: Aktuell bzw. bisher genutzte Lern- bzw. Informationsangebote zum FDM

Lern- / Informationsangebot	Absolute Häufigkeit (n)	Relative Häufigkeit (%) ^a
Workshop und Schulung	40	37,7
Beratung	17	16,0
E-Tutorials / E-Learning	10	9,4
Handreichungen	25	23,6
Webportal (z.B. FAQ, Wiki, Glossar)	32	30,2
Mailinglisten, Newsletter	8	7,5
Keine	30	28,3
Sonstige	4	3,8

^a Relative Häufigkeit in Prozent aller Teilnehmenden (n = 106)

Frage 15: Was war bzw. ist an den Angeboten hilfreich?

Insgesamt gaben 29 Personen auf diese Frage eine Antwort. Als hilfreich wurde genannt, dass das beschriebene Angebot Informationen und einen Überblick geboten und für das Thema FDM sensibilisiert hat. Als hilfreich wurde auch empfunden, wenn konkrete Handlungsempfehlungen und Beispiele / Best Practices gegeben wurden. Weitere wichtige Punkte waren die leichte Umsetzung der Inhalte, die Anpassung bzw. Übertragbarkeit auf eigene Daten und Arbeitsanforderungen sowie ein hoher Praxisbezug. Als hilfreich wurden auch der Austausch mit Expert*innen, Checklisten sowie Hinweise auf Förderrichtlinien und die Hervorhebung bereits umgesetzter Praktiken genannt.

Es gab jedoch auch Hinweise auf weniger hilfreiche Aspekte. So wurde beispielsweise bemängelt, dass zu wenig konkrete Hilfestellungen und Hands-on vermittelt wurde. Weiterhin wurde angemerkt, dass die Umsetzung schwierig und die Informationen nur eingeschränkt übertragbar auf die eigene Arbeit sei. Als problematisch wurden weiterhin mangelnde Standards, fehlende Ressourcen (zeitlich, personell, technisch) sowie Datenschutzerfordernungen, die nicht lösbar seien, genannt.

Einige Teilnehmende formulierten zudem, die genutzten Angebote seien teilweise hilfreich. Hier kristallisierte sich heraus, dass Überblick und Sensibilisierung hilfreich waren, aber umfassende Kenntnisse, weiterführende Informationen und die Übertragbarkeit auf die eigene Arbeit fehlten.

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass nicht abgefragt wurde, auf welche Angebote im Detail sich die Angaben beziehen, sodass unklar bleibt, welche Detailtiefe dort abgedeckt wurde oder

ob es sich um generische oder fachspezifische Angebote handelte. So kann z.B. in kürzeren generischen Einführungsveranstaltungen lediglich ein Überblick über das Thema gegeben und nicht alle, teilweise sehr spezifischen Datentypen und Arbeitsanforderungen abgedeckt werden.

Frage 16: Woher beziehen Sie diese Angebote?

Die Teilnehmenden bezogen die Lern- und Informationsangebote am häufigsten von ihrer eigenen Einrichtung (51,9%), vom Open Science Framework (27,4%), von der DGPs (19,8%) oder vom Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID; 17,9%). Die weiteren gelisteten Anbieter wurden nur vereinzelt genannt (s. Tabelle 5).

29 Personen gaben keine Antwort auf diese Frage. Davon hatten wiederum 25 Personen angegeben, noch keine Lern- und Informationsangebote wahrgenommen zu haben, so dass diese Teilnehmenden auch keinen Anbieter angeben konnten. Die meisten Befragten ($n = 38$) gaben einen Anbieter an.

Tabelle 5: Anbieter der aktuell bzw. bisher genutzten Lern- und Informationsangebote

Anbieter	Absolute Häufigkeit (n)	Relative Häufigkeit (%) ^a
Meine Einrichtung	55	51,9
ZPID	19	17,9
DGPs	21	19,8
Verbund Forschungsdaten Bildung	2	1,9
Open Science Framework	29	27,4
RatSWD	5	4,7
Forschungsdaten.info	2	1,9
NFDI	3	2,8
Go FAIR Initiative	3	2,8
Forschungsdaten.org	1	0,9
Sonstige	3	2,8

^a Relative Häufigkeit in Prozent aller Teilnehmenden ($n = 106$)

3.8 Gestaltung eines Schulungsangebots

Im letzten Frageblock ging es darum, Informationen rund um die Gestaltung eines Schulungsangebots zu erhalten. Dazu wurden Einschätzungen zur Relevanz verschiedener Aspekte des FDM sowie Präferenzen für (zeitliche) Formate abgefragt. Weiterhin wurden das Interesse für die Teilnahme an einer Train-the-Trainer-Schulung sowie die Motivation, selbst als Trainer*in für FDM aktiv zu sein, erfasst. Letzteres diente dazu, zu eruieren, welche Personengruppen potentiell als Trainer*in für FDM in Frage kommen könnten.

Frage 17+18: Welche Inhalte sollten in einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie behandelt werden?

Bei dieser Frage wurden die Teilnehmenden um eine Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Themen des FDM gebeten. Die detaillierten Ergebnisse zu dieser Frage sind in Abbildung 11 dargestellt. Grundsätzlich zeigt sich, dass alle der genannten Themen von über 50% der Befragten als wichtig oder sehr wichtig bewertet wurde. Als besonders relevant kristallisierten sich drei Themen heraus, die von mindestens 50% der Befragten als sehr wichtig eingeschätzt wurden: Umgang mit personenbezogenen Daten (63,2%), rechtliche Aspekte (54,7%) und Transparenz von Forschung (50,9%). Interessanterweise sind dies Themen, zu denen die Befragten auch angaben, erweiterte oder umfangreiche Kenntnisse zu besitzen (vgl. Abbildung 8).

In einer weiteren Frage hatten die Teilnehmenden zusätzlich die Möglichkeit, weitere Themen zu nennen, die ihnen für eine Train-the-Trainer-Schulung wichtig erscheinen. Sechs Personen nutzen diese Möglichkeit und gaben eine Antwort. Hier wurden Tools für das FDM im Forschungsprozess genannt, FDM bei Kooperationen (datenschutzkonform, zwischen Einrichtungen, Überzeugung der Kooperationspartner), internationales Recht sowie das Teilen von Daten im Forschungsprozess genannt. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass kurze verständliche Anleitungen zur Umsetzung einzelner Aspekte wichtig seien. Weiterhin wurden relativ spezifische Themen genannt, die auf die Arbeit mit spezifischen Datentypen und –charakteristika zutrifft.

Abbildung 11: Inhalte einer Train-the-Trainer-Schulung zum FDM

Frage 19: Welche (datenschutz-)rechtlichen Aspekte sollten in einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie behandelt werden?

Da in der Psychologie häufig mit personenbezogenen und auch mit sensiblen Daten gearbeitet wird, spielen rechtliche Aspekte eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich auch darin, dass das Thema rechtliche Aspekte überwiegend als sehr wichtig bewertet wurde (vgl. Abbildung 11). Um genauere Rückschlüsse zu bekommen, welche rechtlichen Aspekte thematisiert werden sollten, hatten die Teilnehmenden in dieser Frage die Gelegenheit, die Wichtigkeit verschiedener rechtlicher Aspekte zu bewerten. Die Ergebnisse dazu sind in Abbildung 12 dargestellt.

Auch hier zeigt sich, dass die genannten rechtlichen Aspekte von über 50% der Teilnehmenden als wichtig oder sehr wichtig für eine Train-the-Trainer-Schulung bewertet wurden. Die Themen Datenschutz (62,3%) und Anonymisierung (59,4%) wurden dabei sogar von mehr als der Hälfte als sehr wichtig eingeschätzt.

Abbildung 12: (Datenschutz-)rechtliche Aspekte als Inhalt einer Train-the-Trainer-Schulung

Frage 20: Wie groß ist Ihr Interesse, an einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement teilzunehmen?

Es zeigt sich, dass die Teilnehmenden Interesse an der Teilnahme an einer Train-the-Trainer-Schulung zum FDM in der Psychologie haben (s. Abbildung 13A). So haben 66% der Befragten ein eher hohes Interesse (Antwortkategorie 4 und 5) angegeben. Lediglich 15,1% der Befragten gaben ein niedriges Ergebnis (Antwortkategorie 1 und 2) an.

Abbildung 13: (A) Interesse an der Teilnahme an einer Train-the-Trainer-Schulung. (B) Interesse an einer Tätigkeit als FDM-Trainer*in

Frage 21 + 22: Könnten Sie sich vorstellen, nach der Teilnahme an einer Train-the-Trainer-Schulung selbst als Trainer*in für Forschungsdatenmanagement tätig zu sein? Warum / warum nicht?

Rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie sich prinzipiell vorstellen könnten, als Trainer*in für FDM tätig zu sein (Antwortkategorien „Ja“ und „Eher ja“). Hingegen 38,7% können sich (eher) nicht vorstellen, diese Aufgabe zu übernehmen (Antwortkategorien „Nein“ und „Eher nein“). Die Ergebnisse sind in Abbildung 13B dargestellt.

Die Teilnehmenden konnten in einem Freitextfeld weiterhin ihre Gründe für bzw. gegen eine Tätigkeit als FDM-Trainer*in angeben. Insgesamt gaben 42 Personen hier eine Antwort ab. Die Kategorien, welche aus den Antworten gebildet wurden, sind aufgeschlüsselt nach der Angabe der Bereitschaft für eine Trainertätigkeit in Tabelle 6 dargestellt.

Interessanterweise zeigt sich, dass unabhängig von der Trainingsbereitschaft Zeitkapazitäten am häufigsten angeführt werden. Als weitere Argumente gegen eine Tätigkeit als FDM-Trainer*in wurden die Arbeitsbelastung sowie andere Aufgaben, die wichtiger bzw. spannender sind, genannt. Hier ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Mehrheit der Befragten Forschende waren, die insbesondere den Schwerpunkt auf ihre eigene Qualifikation und Forschung und somit auf andere Aufgaben legen.

Als Grund für die perspektivische Tätigkeit als FDM-Trainer*in wurde u.a. genannt, dass dies ein wichtiges Thema sei, aber die Umsetzung bisher im Arbeitsalltag zu kurz komme. Weiterhin gaben die an einer Trainingstätigkeit interessierten Teilnehmenden an, dass sie Wissen und Kompetenzen an möglichst viele Personen weitergeben möchten und sich dadurch auch eine Verbesserung des FDM und der Forschung erhoffen.

*Tabelle 6: Gründe für bzw. gegen die Tätigkeit als FDM-Trainer*in aufgeteilt nach der Angabe der Bereitschaft für eine Tätigkeit als FDM-Trainer*in*

Nein	Eher nein	Eher ja	Ja	Ich weiß nicht
Zeit	Zeit	Zeit	Zeit	Arbeitsbelastung / bereits viele Aufgaben
Andere Aufgaben, die wichtiger bzw. spannender sind	Andere Aufgaben, die wichtiger bzw. spannender sind	Wichtiges Thema	Wichtiges Thema	Zu wenig Erfahrung
Arbeitsbelastung / bereits viele andere Aufgaben	Arbeitsbelastung / bereits viele andere Aufgaben	Wissen / Kompetenzen an möglichst viele Personen weitergeben	Thema FDM und dessen praktische Umsetzung kommt im Arbeitsalltag zu kurz	
Bereits bzw. bald pensioniert	Wenig Erfahrung / schwer auf dem aktuellen Stand zu bleiben	Bereits Erfahrung zum Thema	Wissen / Kompetenzen an möglichst viele Personen weitergeben	
	Bereits bzw. bald pensioniert	Arbeitsbelastung / bereits viele Aufgaben	Verbesserung des FDM und der Forschung	
	Wichtiges Thema	Thema FDM und dessen praktische Umsetzung kommt zu kurz im Arbeitsalltag	Eigener Wissenszuwachs	

Frage 23 + 24: Welches (zeitliche) Format bevorzugen Sie für eine Train-the-Trainer-Schulung zum Thema Forschungsdatenmanagement?

Weiterhin fragten wir die Teilnehmenden nach ihrer Präferenz für das Veranstaltungsformat sowie für den zeitlichen Umfang. Ca. ein Drittel der Befragten (36,8%) bevorzugt eine Veranstaltung im Online-Format. Jeweils ein Fünftel der Befragten gab an, eine Veranstaltung in Präsenz (21,7%) zu bevorzugen bzw. keine Präferenz (21,7%) zu haben.

In Bezug auf das zeitliche Format zeigt sich eine leichte Präferenz für halbtägige Veranstaltungen mit der Zustimmung von 27,4% der Befragten. Die weiteren genannten zeitlichen Formate (d.h. Ganztagesveranstaltung, mehrtägige Blockveranstaltung, mehrtägige Seminarreihe) werden von den Teilnehmenden in gleichem Maße präferiert.

Die detaillierten Ergebnisse zu beiden Aspekten sind in Abbildung 14 dargestellt.

Abbildung 14: Bevorzugte Formate für eine Train-the-Trainer-Schulung zum FDM. (A) Bevorzugtes Veranstaltungsformat. (B) Bevorzugtes zeitliches Format.

Frage 25: Welche Qualifikationen und Erfahrungen sollte ein/eine Forschungsdatenmanagement-Trainer*in für die Psychologie haben?

Zuletzt wurden die Teilnehmenden noch nach einer Einschätzung gebeten, welche Qualifikationen und Erfahrungen ein*e FDM-Trainer*in mitbringen sollte. Eigene Forschungserfahrung wurde von 41,5% der Befragten als wichtig und von 55,7% der Befragten als sehr wichtig eingeschätzt. Für die Teilnehmenden scheint dies somit die mit Abstand wichtigste Qualifikation zu sein, welche ein*e FDM-Trainer*in mitbringen sollte. Auch die genannten Qualifikationen psychologischer Hintergrund, technische, juristische sowie didaktische Kenntnisse werden von mehr als der Hälfte der Befragten als wichtig oder sehr wichtig beurteilt. Die detaillierten Ergebnisse sind in Abbildung 15 dargestellt.

Die Teilnehmenden hatten zusätzlich die Möglichkeit, in einem Freitextfeld weitere Qualifikationen und Erfahrungen zu nennen, die sie als wichtig erachteten. Insgesamt antworteten hier elf Personen. Es wurde formuliert, dass potentielle Trainer*innen Kenntnisse und Erfahrungen mit verschiedenen Daten- und Studientypen (wie z.B. verschiedene experimentelle Daten, physiologischen Daten, hochsensible Daten, großen Datensätzen, Multicenterstudien) sowie Erfahrungen mit dem gesamten Forschungsprozess mitbringen sollten. Weiterhin gewünscht wurden praktische Erfahrung und die praktische Vermittlung des Themas (z.B. durch konkrete Beispiele, Benennung von Vor- und Nachteilen verschiedener Lösungen, Aufwandseinschätzungen) sowie generelle Kenntnisse im digitalen Wissensmanagement. Auch an dieser Stelle wurde der Wunsch nach verlässlichen und beständigen Standards geäußert. Außerdem wurde angemerkt, dass ein*e Trainer*in den Fokus nicht nur auf Datenschutz legen sollte sowie ggf. auch auf individuelle Inhalte eingehen können. Letzteres könnte in einer Schulung durch den Einbezug und die Diskussion eigener Datensätze und Use Cases der Teilnehmenden adressierbar sein.

Abbildung 15: Qualifikationen und Erfahrungen für FDM-Trainer*innen

4. Diskussion und Fazit

Ziel der diesem Bericht zugrunde liegenden Umfrage war es, den Kenntnisstand und die Trainingsbedarfe zum FDM in der Psychologie zu erfassen. Zudem diente die Umfrage dazu, herauszufinden, welche Personengruppen potentiell als FDM-Trainer*in fungieren könnten.

Die Teilnehmenden der Umfrage waren überwiegend Forschende der Psychologie. Forschungsunterstützendes Personal sowie Fachreferent*innen waren schwerer zu erreichen und nahmen nur in geringem Umfang an der Umfrage teil. Somit spiegelt der vorliegende Bericht überwiegend die Antworten von Forschenden wieder. Grundsätzlich waren insbesondere die ersten Fragen auf Forschende zugeschnitten, so dass forschungsunterstützendes Personal und Fachreferent*innen möglicherweise die Teilnahme an der Umfrage abgebrochen haben. Weiterhin fällt FDM möglicherweise nicht in den Aufgabenbereich von forschungsunterstützendem Personal und Fachreferent*innen, so dass diese sich durch die Einladung zur Teilnahme an der Umfrage nicht angesprochen fühlten. Nichtsdestotrotz sollten diese Personengruppen als potentielle FDM-Trainer*innen und Zielgruppe für die Train-the-Trainer-Workshops mitgedacht werden, da sie häufig Schulungserfahrung mitbringen und möglicherweise länger an Institutionen verbleiben als Forschende, wodurch eine kontinuierliche und beständige Wissensvermittlung erleichtert wird.

Die Umfrage zeigt weiterhin, dass Forschungsdaten in der Psychologie mit einer Vielzahl an Methoden erhoben werden. Dementsprechend liegen die Daten häufig in heterogenen Datenformaten vor, was von rund der Hälfte der Befragten als Herausforderung im FDM bestätigt wurde. Zudem wird insbesondere mit personenbezogenen Daten und teilweise auch mit sensiblen Daten gearbeitet, wodurch besondere Anforderungen im Umgang mit diesen Daten und an den Datenschutz gestellt werden. Neben den heterogenen Datenformaten berichteten die Teilnehmenden einige weitere Herausforderungen im FDM. So gab die Hälfte der Befragten an, keine ausreichenden Kenntnisse im FDM zu haben. Dies deckt sich mit vorherigen Befragungen von Forschenden in der Psychologie (Borghini & Van Gulick, 2021; Houtkoop et al., 2018) und zeigt den Bedarf an Trainingsangeboten für Forschende.

Mit Zustimmung von rund 50% der Teilnehmenden sind weiterhin uneinheitliche Dokumentationsstandards der Daten eine Herausforderung im FDM. Dementsprechend gaben zwei Drittel der Befragten an, ihre Forschungsdaten nach einem eigenen Schema zu beschreiben, was eine überraschend hohe Zahl ist. Die Dokumentation nach eigenem Schema weist möglicherweise auf den Mangel an einheitlichen Standards hin, trägt voraussichtlich aber auch zur Herausforderung der heterogenen Dokumentationsstandards bei. Nur vier Personen berichteten, ein Metadaten-Standard zu Dokumentation oder Beschreibung ihrer Forschungsdaten zu nutzen. Auch in der Frage nach Kenntnissen zu verschiedenen Inhalten des FDM gab die Hälfte der Befragten keine Kenntnisse zu Metadaten und Metadaten-Standards an. Dies deckt sich mit einer vorherigen Befragung, die zeigte, dass nur sehr wenige der teilnehmenden Psycholog*innen Dokumentationsstandards wie die Data Documentation Initiative, Dublin Core oder BIDS nutzten (Blask et al., 2020). Grundsätzlich wurde der Mangel an verlässlichen Standards zum Datenmanagement im Rahmen von verschiedenen Fragen unserer Umfrage erwähnt, wodurch deutlich wird, dass verbindliche und beständige Datenmanagement-Standards dringend erforderlich sind. Praktiken der Datendokumentation scheinen innerhalb der Stichprobe trotzdem gut verbreitet zu sein. Unklar ist jedoch, wie und was in den eigenen Schemata dokumentiert wird, sodass es sinnvoll erscheint, auf das Thema Datendokumentation und Codebooks in einer Schulung zum FDM einzugehen. Hinweise zum Erstellen von Codebooks in der Psychologie finden sich bei Horstmann und Kollegen (2020).

Unsere Umfrage zeigt auch, dass Kenntnisse und Wissen zu den meisten FDM-Themen unter den Befragten noch ausbaufähig sind. Insbesondere sind hier Inhalte rund um das Publizieren von Forschungsdaten zu nennen, wie beispielsweise die Umsetzung einer Datenpublikation (als Supplementary Material zu einem Artikel oder in einem Data Journal), Anforderungen an die Datenpublikation oder Zugriffsklassen für sensible Daten. Kenntnisse rund um die Themen Datenschutz, Umgang mit personenbezogenen Daten, Anonymisierung und Transparenz von Forschung scheinen besser ausgeprägt

zu sein. Trotz vorhandener Kenntnisse zu diesen Themen wurden die Umsetzung von datenschutzrechtlichen Vorgaben bei personenbezogenen Daten und die Anonymisierung von Daten als Herausforderungen im FDM und beim Veröffentlichen von Forschungsdaten genannt. Es gab jedoch auch zwei Mal die Anmerkung in Freitext-Feldern, dass der Fokus nicht nur auf den Datenschutz gelegt werden sollte. Grundsätzlich ist das Spannungsfeld zwischen möglichst hoher Transparenz von Forschungsdaten und datenschutzrechtlichen Fragen nicht durch eine Schulung und Kompetenzvermittlung auflösbar. Es sollte jedoch für die Problematik sensibilisiert sowie auf mögliche Lösungsansätze hingewiesen werden, wie beispielsweise das Publizieren in Repositorien unter Zugriffsbeschränkungen. Weiterhin wurden die Themen rechtliche Aspekte, Umgang mit personenbezogenen Daten und Transparenz von Forschung als sehr wichtige Inhalte für eine Train-the-Trainer-Schulung zum FDM in der Psychologie eingeschätzt. Dementsprechend scheinen diese Themen im psychologischen Forschungsalltag eine wichtige Rolle zu spielen und Kenntnisse dazu sollten in einer Schulung zum Thema FDM vermittelt werden.

Grundsätzlich wurden fast alle der vorgeschlagenen Inhalte als wichtig für eine Train-the-Trainer-Schulung zum FDM in der Psychologie erachtet. Auch ist das Interesse an einer Weiterbildung zum Thema FDM unter den Befragten hoch. Rund die Hälfte der Befragten, darunter auch Forschende, kann sich weiterhin vorstellen, nach der Teilnahme an einer Train-the-Trainer-Schulung selbst als Trainer*in für FDM tätig zu sein. Die Befragung zeigt jedoch auch, dass begrenzte Zeitkapazitäten der Trainingsbereitschaft im Wege stehen (könnten). Demnach und unter Anbetracht dessen, dass eine kleine Mehrheit der Befragten eine halbtägige Veranstaltung präferiert, ist eine Balance zwischen den zeitlichen Anforderungen und der Breite der Inhalte in der Workshop-Konzeption zu finden.

Wichtig erscheint weiterhin, dass eine Train-the-Trainer-Schulung zum FDM Kenntnisse und Kompetenzen möglichst praxisnah vermitteln sollte. So wurde es als hilfreich erachtet, wenn in Lernangeboten konkrete Hilfestellungen und Beispiele gegeben werden und die neuen Informationen leicht auf eigene Daten und Arbeitsanforderungen übertragbar sind. Um mit praktischen Beispielen in der Schulung zu arbeiten und die Transfermöglichkeiten auf die eigene Arbeit zu erhöhen, könnte in der Schulung hands-on mit Datensätzen gearbeitet werden. Entweder könnten Forschende eigene Daten mitbringen oder es wird eine kleine Anzahl an Datensätzen zur Verfügung gestellt, anhand derer zentrale Fragen oder Herausforderungen des Datenmanagements in Kleingruppen durchgespielt werden können. So könnten die Teilnehmenden, die sich vermutlich in Bezug auf ihren Hintergrund, ihr Vorwissen und die verwendeten Forschungsdaten unterscheiden, voneinander lernen und die Herausforderungen mit verschiedenen Datensätzen kennenlernen. Letzteres kann für eine Tätigkeit als Trainer*in wichtig sein, um später Forschende aus unterschiedlichen psychologischen Forschungsfeldern schulen zu können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Umfrage einige bereits bekannte Umstände bestätigt hat, wie z.B. die Vielfalt an Methoden, mit denen Forschungsdaten in der Psychologie erhoben werden und die häufige Arbeit mit personenbezogenen Daten. Die heterogenen Forschungsdaten in der Psychologie bringen unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Kenntnisse sind in vielen Themenfeldern des FDM noch ausbaufähig. Das Interesse der teilnehmenden Personen am Thema und an Weiterbildung zum FDM ist jedoch vorhanden. Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der vorliegenden Umfrage werden im nächsten Schritt in die Konzeption einer Train-the-Trainer-Schulung einfließen. Ziel ist es dabei, das Konzept mit unterstützenden Materialien zur Nachnutzung offen zur Verfügung zu stellen, so dass das Wissen an eine breite Zielgruppe und in verschiedenen Kontexten, wie beispielsweise auch in der Lehre von Studierenden, weitergegeben werden kann.

5. Quellenverzeichnis

- Abele-Brehm, A., Gollwitzer, M., Steinberg, U., & Schönbrodt, F. (2019). Attitudes towards Open Science and public data sharing: A survey among members of the German Psychological Society. *Social Psychology, 50*, 252-260. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000384>
- Bauer, B., Ferus, A., Gorraiz, J., Gründhammer, V., Gumpenberger, C., Maly, N., Mühlegger, J. M., Preza, J. L., Sánchez Solís, B., Schmidt, N., & Steineder, C. (2015). *Forschende und ihre Daten. Ergebnisse einer österreichweiten Befragung – Report 2015. Version 1.2.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.32043>
- Biernacka, K., Buchholz, P., Danker, S. A., Dolzycka, D., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Neumann, J., Odebrecht, C., Wiljes, C., & Wuttke, U. (2020). *Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement. Version 3.1.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.432284>
- Blask, K., Gerhards, L., & Jalynskij, M. (2020). *BMBF-Project PsyCuraDat: Online Survey (Metadata in Psychology 2.0: What Researchers Really Need), Online Survey Data File Version 1.0.0.* <https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.2757>
- Borghgi, J. A., & Van Gulick, A. E. (2021). Data management and sharing: Practices and perceptions of psychology researchers. *PLoS ONE 16*(5): e0252047. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252047>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (2015). *Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten.* https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/leitlinien_forschungsdaten.pdf
- Dolzycka, D. (2020). Ergebnisse und Erkenntnisse aus Pilotschulungen eines Train-the-Trainer-Programms zum Forschungsdatenmanagement. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal, 7*(2), 1-19. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5482>
- Europäische Kommission (2016). *H2020 Programme. Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020. Version 3.0.* https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
- European Research Council (2017). *Guidelines on implementation of Open Access to scientific publications and research data. Version 1.1.* https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-hi-erc-oa-guide_en.pdf
- Freie Universität Berlin (2021). *Forschungsdaten-Policy der Freien Universität Berlin.* <https://doi.org/10.17169/refubium-30560>
- Gollwitzer, M., Abele-Brehm, A., Fiebach, C. J., Ramthun, R., Scheel, A., Schönbrodt, F., & Steinberg, U. (2021). Management und Bereitstellung von Forschungsdaten in der Psychologie: Überarbeitung der DGPs-Empfehlungen. *Psychologische Rundschau, 72*, 132-146. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000514>
- Gollwitzer, M., Schönbrodt, F., Steinberg, U., & Abele-Brehm (2018). Die Datenmanagement-Empfehlungen der DGPs: Ein Zwischenstand. *Psychologische Rundschau, 69*, 366-373. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000415>
- Hauck, R., Kaps, R., Krojanski, H. G., Meyer, A., Neumann, J., & Soßna, V. (2016). *Der Umgang mit Forschungsdaten an der Leibniz Universität Hannover. Auswertung einer Umfrage und ergänzender Interviews 2015/16.* <https://doi.org/10.15488/265>.
- Horstmann, K., Arslan, R. C., & Greiff, S. (2020). Generating codebooks to ensure the independent use of research data. *European Journal of Psychological Assessment, 36*(5), 721-729. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000620>
- Houtkoop, B. L., Chambers, C., Macleod, M., Bishop, D. V. M., Nichols, T. E., & Wagenmakers, E.-J. (2018). Data sharing in psychology: A survey on barriers and preconditions. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1*(1), 70-85. <https://doi.org/10.1177/2515245917751886>

- Kuberek, M., Otto, D., & Steffen, R. (2020). *Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der Technischen Universität Berlin. Auswertung einer Online-Befragung und ergänzender Leitfadeninterviews im Juni/Juli 2020*. <https://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11307>.
- R Core Team (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing: Wien, Österreich. Zugegriffen am 29.11.2021: <https://www.R-project.org/>
- RatSWD [Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten] (2018). *Forschungsdatenmanagement in den Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften – Orientierungshilfen für die Beantragung und Begutachtung datengenerierender und datennutzender Forschungsprojekte*. RatSWD Output 3 (5). Berlin, Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD). <https://doi.org/10.17620/02671.7>
- Schönbrodt, F.; Gollwitzer, M., & Abele-Brehm, A. (2017). Der Umgang mit Forschungsdaten im Fach Psychologie: Konkretisierung der DFG-Leitlinien. *Psychologische Rundschau*, 68, 20-36. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000341>
- Simukovic, E., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2013). *Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Umfragebericht, Version 1.0*. <https://doi.org/10.18452/13568>
- Simukovic, E., Thiele, R., Struck, A., Kindling, M., & Schirmbacher, P. (2014). *Was sind Ihre Forschungsdaten? Interviews mit Wissenschaftlern der Humboldt-Universität zu Berlin. Bericht, Version 1.0*. <http://dx.doi.org/10.18452/13600>

Anhang 1: Fragebogen der Online-Umfrage

Online-Umfrage

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

herzlich willkommen zur Online-Umfrage zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie.

Die Umfrage richtet sich an alle Personen, die selbst in der psychologischen Forschung tätig sind (ab Doktorand*innen-Level), forschungsunterstützendes Personal (z.B. Lab Manager, technische Mitarbeiter*innen), Fachreferent*innen für Psychologie sowie an alle weiteren Personen, die im Forschungsdatenmanagement in der Psychologie tätig sind.

Die Beantwortung dauert ca. 20 Minuten.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit.

Informationen

Forschungsdatenmanagement umfasst die Organisation, Dokumentation, Speicherung und Archivierung sowie die Publikation von Forschungsdaten und nimmt einen immer größeren Stellenwert im Forschungsprozesse ein. Im Rahmen des DFG-geförderten Verbundprojekts FDNNext (Projektleitung: Humboldt-Universität zu Berlin) möchten wir den Kenntnisstand und die Bedarfe in Bezug auf Kompetenzen im Forschungsdatenmanagement in der Psychologie erfassen. Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage wird eine Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie konzipiert. Die Umfrage wird im Rahmen des Projekts von der Freien Universität Berlin durchgeführt.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Kenntnisse und Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement, Lehr- und Informationsangebote, Einschätzungen der Relevanz von verschiedenen Themen sowie Präferenzen für ein Schulungsangebot. Zusätzlich fragen wir nach Ihrer aktuellen Statusgruppe.

Es gibt keine Pflichtangaben. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Sie können die Umfrage jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. Die Umfrage wird bundesweit an verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen mit psychologischem Schwerpunkt durchgeführt.

Die Umfrage erfolgt anonym. Da keine personenbezieharen Daten erhoben werden, ist nach Abschluss der Datenerhebung prinzipiell keine Zuordnung mehr zwischen den Daten im Datensatz und Ihrer Person möglich. Entsprechend ist nach Abschluss dieser Datenerhebung auch keine gezielte Löschung Ihres Datensatzes möglich, da wir diesen nicht zuordnen können.

Die Ergebnisse und Daten dieser Befragung werden in aggregierter Form als wissenschaftliche Publikation (z.B. in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Vorträgen) veröffentlicht. Dies geschieht in anonymisierter Form, d.h. ohne dass die Daten einer spezifischen Person zugeordnet werden können. Die vollständig anonymisierten Daten dieser Studie werden als offene Daten im Internet in einem Datenarchiv (voraussichtlich Zenodo (<https://zenodo.org/>)) zugänglich gemacht. Damit folgt diese Studie den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) zur Qualitätssicherung in der Forschung.

Mit dem erarbeiteten Konzept sollen bundesweit Train-the-Trainer Workshops angeboten werden. Bei Rückfragen bzw. wenn Sie Interesse an der Teilnahme an oder Durchführung einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement an Ihrer Institution haben, kontaktieren Sie mich gerne unter martina.hoffmann@fu-berlin.de

- Hiermit versichere ich, dass ich die oben beschriebenen Teilnehmerinformationen verstanden habe und mit den genannten Teilnahmebedingungen einverstanden bin. Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme freiwillig ist. Ich bestätige, dass ich über 18 Jahre alt bin.

Allgemeine Fragen

1. Bitte geben Sie Ihre aktuelle Position an. Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

(Mehrfachantworten möglich)

- Professor*in
- Nachwuchsgruppenleiter*in
- Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
- Postdoktorand*in
- Doktorand*in
- Lab Manager
- Research Data Manager
- Technische*r Assistent*in
- Fachreferent*in für Psychologie / Mitarbeiter*in Fachbibliothek
- Sonstige

Informationen zu den Forschungsdaten

2. Mit welchen Methoden erheben Sie Ihre Forschungsdaten hauptsächlich? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Interview
- Umfrage / Fragebogen
- Verhaltensbeobachtung
- Test (z.B. Leistungstest, Entwicklungstest, Persönlichkeitstest)
- Verhaltensexperiment
- Simulationen
- Biopsychologische und neurowissenschaftliche Messungen (z.B. EEG, MRT, Eyetracking, Hautleitfähigkeit)
- Audio-/ Video-Daten
- Ambulatory Assessment / Ecologica | Momentary Assessment / Mobile Sensing
- Ich erhebe keine Daten.
- Sonstige: _____

3. Worin sind besondere Eigenschaften Ihrer Daten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Personenbezogene Daten (d.h. alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, z.B. Namen, Kontaktdaten, IDs/Codes)
- Sensible Daten (z.B. Gesundheitsdaten, religiöse Überzeugungen, ethnische Herkunft)
- Daten werden mit verschiedenen Methoden erhoben (z.B. Daten aus Verhaltensexperiment und neurowissenschaftliche Messungen, Audio-Daten und Fragebogen-Daten)
- Große Datenmengen
- Heterogene Datenformate
- Spezielle, proprietäre (d.h. herstellereigene) Software zur Verarbeitung und Auswertung (z.B. Matlab, SPSS, SAS)
- Längsschnittdaten
- Patientendaten
- Sonstige: _____

4. Welche Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement erleben Sie? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Dokumentationsstandards der Daten sind nicht einheitlich
- Datenformate sind heterogen
- Datenformate sind nicht interoperabel (d.h. mit anderen Daten kompatibel und von verschiedenen (Analyse-) Anwendungen nutzbar)
- Codes und Skripte (zur Aufbereitung und Analyse) sind nicht interoperabel

- Datenschutz bei personenbezogenen Daten schwer umsetzbar
- Vollständige Anonymisierung ist kaum bzw. schwer möglich
- Keine ausreichenden Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement
- Keine ausreichende technische Infrastruktur an meiner Einrichtung
- Keine ausreichenden personellen Ressourcen
- Nutzen von Forschungsdatenmanagement ist mir nicht klar
- Sonstige: _____

Datendokumentation

5. Wie dokumentieren oder beschreiben Sie Ihre Daten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Mit einem Metadaten-Standard (z.B. Dublin Core, Data Documentation Initiative, BIDS)
- Nach einem eigenen Schema
- Ich lege ein Codebook / Data Dictionary an
- Ich lege keine Dokumentation an

Veröffentlichung von Forschungsdaten

6. Welchen Herausforderungen begegnen Sie beim Veröffentlichen von Forschungsdaten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Ich weiß nicht, wie eine Datenpublikation umzusetzen wäre.
- Der Aufwand ist mir zu hoch.
- Die Daten eignen sich nicht dafür.
- Ich bin mir nicht sicher, welche Daten ich publizieren sollte (z.B. Rohdaten, aggregierte Daten).
- Ich bin mir nicht sicher, in welchen Dateiformaten ich die Daten publizieren soll.
- Ich bin mir nicht sicher, ob und wie ich meine Daten ausreichend anonymisieren kann.
- Die Veröffentlichung von Daten unabhängig von einem Paper ist für meine Forschung nicht relevant.
- Mir sind keine Repositorien bekannt, welche die spezifischen Anforderungen erfüllen.
- Ich habe Sorge, dass andere meine Daten verwenden, so dass ich anschließend nicht mehr damit publizieren kann.
- Meine Vorgesetzten / Ko-Autor*innen möchten nicht, dass ich die Daten publiziere.
- Ich habe nicht die Rechte, um die von mir verwendeten Daten zu veröffentlichen.
- Meine Daten beinhalten sensible Daten, die ich nicht veröffentlichen kann.
- Ich begegne keinen Herausforderungen beim Veröffentlichen von Forschungsdaten.
- Sonstige: _____

7. Inwieweit sind die Anforderungen von Journals zur Publikation von Daten bekannt und umsetzbar? Bitte wählen Sie jeweils die passende Antwort aus.

	Bekannt und leicht umsetzbar	Bekannt, aber schwierig umzusetzen	Nicht bekannt	Nicht relevant für meine Arbeit
Data Availability Statement				
Veröffentlichung von Daten als Supplementary Material				
Data Journals				

8. Kennen Sie Repositorien (d.h. Archive für Daten oder andere digitale Objekte), in denen Sie Ihre Forschungsdaten verfügbar machen könnten? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Repositorium meiner Einrichtung
- Fachspezifisches Repositorium
- Fachübergreifendes Repositorium
- Ich kenne keine Repositorien
- Andere

Leitlinien

9. Welche der folgenden Empfehlungen und Leitlinien sind Ihnen bekannt und relevant für Ihre Arbeit?

	Sind diese Leitlinien bekannt?			Sind diese Leitlinien relevant für Ihre Arbeit?	
	Ja, ich habe sie gelesen	Ja, ich weiß, dass es sie gibt	Nein, nicht bekannt	Ja	Nein
Empfehlungen der DGPs zum Management und zur Bereitstellung von Forschungsdaten					
DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten					
Orientierungshilfe zum Forschungsdatenmanagement in den Sozial-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften des RatSWD					
Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020					
European Research Council (ERC) – Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research Data					

Kenntnisse im Forschungsdatenmanagement

10. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse in den folgenden Themen des Forschungsdatenmanagements ein? Bitte wählen Sie die für Sie passende Antwortmöglichkeit aus.

	Keine Kenntnisse	Geringe Kenntnisse	Erweiterte Kenntnisse	Umfangreiche Kenntnisse
Datenmanagementpläne				
Anforderungen der Forschungsförderer (z.B. DFG, BMBF, EC Horizon 2020)				
FAIR-Prinzipien				
Ordner- / Verzeichnisstruktur				
Dateibenennung				

Metadaten und Metadaten-Standards				
Datendokumentation				
Speicherung und Backup von Daten				
Langzeitarchivierung				
Publikationswege für Forschungsdaten				
Repositorien für Forschungsdaten				
Anforderungen für die Datenpublikation in Repositorien oder Data Journals				
Zugriffsklassen für sensible Daten				
Recherche von Forschungsdaten				
Datenschutz				
Umgang mit personenbezogenen Daten				
Anonymisierung von qualitativen Daten				
Anonymisierung von quantitativen Daten				
Auswahl von Daten für die Veröffentlichung (z.B. Rohdaten, aggregierte Daten)				
Bereitstellen von Code und Software				
Bereitstellen von Studienmaterialien (z.B. Stimuli, Items etc.)				
Interoperable Datenformate (d.h. mit anderen Daten kompatibel und von verschiedenen (Analyse-) Anwendungen nutzbar)				
Dokumentation von Software und Erhebungsinstrumenten				
Transparenz von Forschung im Rahmen der Guten wissenschaftlichen Praxis				

11. Wie schätzen Sie grundsätzlich die Kompetenzen zum Forschungsdatenmanagement in Ihrem Forschungsumfeld ein?

- 1 – Sehr niedrig
- 2
- 3
- 4
- 5 – Sehr hoch

12. War oder ist das Thema Forschungsdatenmanagement Teil des Curriculums Ihres Studiums oder Promotionsstudiums?

- Ja
- Nein
- Ich weiß es nicht

13. Ist das Thema Forschungsdatenmanagement Bestandteil Ihrer Lehrveranstaltungen oder Tutorien, die Sie halten?

- Ja, folgende Themen werden abgedeckt: _____
- Nein, kein Bestandteil
- Nein, ich biete keine Lehrveranstaltungen an

Unterstützungsangebote zum Forschungsdatenmanagement

14. Welche Lern- bzw. Informationsangebote zum Forschungsdatenmanagement nutzen Sie bzw. haben Sie genutzt? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Workshops / Schulungen
- Beratung
- E-Tutorials / E-Learning
- Handreichungen
- Webportal (z.B. FAQ, Wiki, Glossar)
- Mailinglisten, Newsletter
- Keine
- Sonstige: _____

15. Was war bzw. ist an den Angeboten hilfreich?

(Freitext)

16. Woher beziehen Sie diese Angebote? Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten.

(Mehrfachantworten möglich)

- Meine Einrichtung
- ZPID
- DGPs
- Verbund Forschungsdaten Bildung
- Open Science Framework
- RatSWD
- Forschungsdaten.info
- NFDI
- Go FAIR Initiative
- Forschungsdaten.org
- Sonstige: _____

Gestaltung eines Schulungsangebots

17. Welche Inhalte sollten in einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie behandelt werden? Bitte bewerten Sie die folgenden Themen nach ihrer Wichtigkeit.

	Unwichtig	Weniger wichtig	Wichtig	Sehr wichtig
Allgemeine Einführung zum Forschungsdatenmanagement				
Datenmanagementpläne				
Anforderungen der Forschungsförderer (z.B. DFG, BMBF, EC Horizon 2020)				
Ordner- / Verzeichnisstruktur				
Dateibenennung				
Datendokumentation				
Metadaten und Metadaten-Standards				
Speicherung und Backup von Daten				
Langzeitarchivierung				
Publikationswege für Forschungsdaten				
Auswahl von Repositorien				
Anforderungen an ein geeignetes Repository				
Zeitpunkt der Datenbereitstellung				
Zugriffsklassen für sensible Daten				
Nachnutzung von Daten				
Rechtliche Aspekte				
Didaktik				
Umgang mit personenbezogenen Daten				
Auswahl von Daten für die Publikation (z.B. Rohdaten, aggregierte Daten)				
Bereitstellung von Code und Software				
Bereitstellung von Studienmaterialien (z.B. Stimuli, Items etc.)				
Dokumentation von Software und Erhebungsinstrumenten				
Interoperable Datenformate (d.h. mit anderen Daten kompatibel und von verschiedenen (Analyse-) Anwendungen nutzbar)				
Transparenz von Forschung im Rahmen der Guten wissenschaftlichen Praxis				

18. Diese Themen finde ich außerdem wichtig:
(Freitext)

19. Welche (datenschutz-)rechtlichen Aspekte sollten in einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie behandelt werden? Bitte bewerten Sie die folgenden Themen nach ihrer Wichtigkeit.

	Unwichtig	Weniger wichtig	Wichtig	Sehr wichtig
Datenschutz				
Anonymisierung				
Informierte Einwilligung				
Lizenzen				
Urheberrecht				
Nutzungsrecht				

20. Wie groß ist Ihr Interesse an einer Train-the-Trainer-Schulung zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie teilzunehmen?

- 1 – sehr niedrig
- 2
- 3
- 4
- 5 – sehr hoch

21. Könnten Sie sich vorstellen, nach der Teilnahme an einer Train-the-Trainer-Schulung selbst als Trainer*in für Forschungsdatenmanagement tätig zu sein?

- Nein
- Eher nein
- Eher ja
- Ja
- Ich weiß nicht

22. Warum bzw. warum nicht?

(Freitext)

23. Welches Format bevorzugen Sie für eine Train-the-Trainer-Schulung zum Thema Forschungsdatenmanagement?

- Präsenz
- Online
- E-Learning
- Keine Präferenz

24. Welches zeitliche Format bevorzugen Sie für eine Train-the-Trainer-Schulung?

- Halbtägige Veranstaltung
- Ganztagesveranstaltung
- Mehrtägige Blockveranstaltung
- Mehrtägige Seminarreihe (über einen längeren Zeitraum)
- Keine Präferenz

25. Welche Qualifikationen und Erfahrungen sollte ein*e Forschungsdatenmanagement-Trainer*in für die Psychologie haben?

	Unwichtig	Weniger wichtig	Wichtig	Sehr wichtig
Eigene Forschungserfahrung				
Psychologischen Hintergrund				
Technische Kenntnisse				
Juristische Kenntnisse				
Didaktische Kenntnisse				

26. Gibt es weitere Erfahrungen und Qualifikationen, die ein*e Trainer*in zum Forschungsdatenmanagement in der Psychologie mitbringen sollte?
(Freitext)

27. Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns mitteilen oder rückmelden möchten?
(Freitext)

Sie sind nun am Ende der Umfrage angelangt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und die Zeit, die Sie sich genommen haben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an martina.hoffmann@fu-berlin.de

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Der Fragenkatalog orientiert sich an folgenden Vorarbeiten:

Bauer, B., Ferus, A., Gorraiz, J., Gründhammer, V., Gumpenberger, C., Maly, N., Mühlegger, J. M., Preza, J. L., Sánchez Solís, B., Schmidt, N., & Steineder, C. (2015). *Forschende und ihre Daten. Ergebnisse einer österreichweiten Befragung – Report 2015. Version 1.2.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.32043>

Hauck, R., Kaps, R., Krojanski, H. G., Meyer, A., Neumann, J., & Soßna, V. (2016). *Der Umgang mit Forschungsdaten an der Leibniz Universität Hannover. Auswertung einer Umfrage und ergänzender Interviews 2015/16.* <https://doi.org/10.15488/265>.

Kuberek, M., Otto, D., & Steffen, R. (2020). *Bedarfserhebung zu Forschungsdaten an der Technischen Universität Berlin. Auswertung einer Online-Befragung und ergänzender Leitfadeninterviews im Juni/Juli 2020.* <https://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11307>.

Simukovic, E., Kindling, M., & Schirnbacher, P. (2013). *Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. Umfragebericht, Version 1.0.* <https://doi.org/10.18452/13568>